

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Ходжаёрова Садокат Бахтиёровна

Независимый исследователь СамГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6552049>

Аннотация: Одним из необходимых направлений современной историографии является изучение историографии дипломатических отношений. В данной статье проводится анализ изучения русско-китайских дипломатических отношений в XVIII-XIX вв. Цель - пролить свет на анализ процесса, который происходил от паритетного равенства к гегемонии.

Ключевые слова: империя, дипломатия, демобилизация, мобилизация, паспорт, генерал-губернатор, Степь.

Введение. Китайская империя Цин в исследуемый период в связи с финансовым кризисом начала разделяться иностранными капиталистическими государствами. Военная слабость не позволяла Китаю сопротивляться иностранным державам, а это требовало дополнительных затрат, что, в свою очередь, вело к высоким налогам на душу населения. Этот процесс усилил оппозицию против правительства в народе и еще больше ослабил обороноспособность страны. Усилилась экспансия Китая мощными в военном и экономическом планах государств Европы, США, Японии и России.

Информация и методы: Основным объектом исследования при изучении русско-китайских отношений в отечественной историографии XVIII-XIX вв. были труды русских историков как основной источник информации. Поскольку большая часть информации в этот период была написана на русском языке, требуется тщательный повторный анализ источников, чтобы занять позицию достоверности без выражения взглядов класса или системы. При освещении темы больше внимания уделялось методу сравнительного анализа. Противоречивые сведения дополнялись научными статьями, основанными на информации, подтвержденной властями.

Результаты: Результаты исследования показывают, что Российская империя, как и другие капиталистические страны, принимала активное участие в превращении Китая в полуколониальное государство. Исследование подтвердило внешнюю политику Российской империи и других империалистических государств на основе соответствующих источников. В то же время данные по историографии межгосударственных торгово-экономических отношений дополнялись на основе проверенных фактов.

Обсуждение: История конца XVII и начала XVIII веков занимает важное место в русской истории. Потому что история этого периода объясняется тем, что государство начало активно вмешиваться в мировую политику. К XVI веку завершилось формирование России как унитарное государство, а в конце XVII - начале XVIII веков несколько раз расширила свою территорию, имела военно-морской флот, активно участвовала в мировой политике, где она могла сказать свое решающее слово. По мере того, как Россия расширяла свою территорию на юг и восток, она начала собирать информацию о населении и его занятии. С завоеванием Сибирского ханства Россия начала собирать сведения о территории Китая. Следующие шаги были предприняты через Туркестанское генерал-губернаторство, образовавшееся в результате русского нашествия [1.79]. В этот период Китаем правила империя Мин, и его экономическая и военная мощь была уже не так высока, как раньше. Империя Мин также начала собирать информацию о приближавшейся к ним России. Исследования Н. Бантиша-Каменского посвящены этому вопросу и содержат сведения о демографии обеих стран, системе государственного управления. Значение этого исследования состоит в том, что это было первое впечатление, которое обе страны приобрели друг о друге. [2.5.]. Таким образом, обе страны стали иметь сведения друг о друге.

Основная часть: В послании № 3, направленном Консулом Российской империи в Кашгаре, говорится, что китайские налогоплательщики проживали в приграничных районах Российской империи с Китаем и выступали посредниками во взаимовыгодных отношениях с Китаем [3.7]. Россия и Китай уделяли особое внимание приграничным отношениям. Во избежание разрыва отношений гражданам или налогоплательщикам в приграничных районах выдавались временные разрешения на краткосрочный въезд в их родную страну. Однако после административной реформы 1899 г., выведение Семиреченской области из состава Степного генерал-губернаторства и присоединение ее к Туркестанскому генерал-губернаторству привело к отмене визового режима. В отчетах губернатора Семиреченского района подчеркивается, что этот вопрос не решался в течении трёх лет [4.1 об.]. В рапорте № 2905 от 27 февраля 1902 г. было указано, что губернатор области ещё раз просил обратить серьезное внимание на этот вопрос и не отвергать его [5.2.]. Действительно, в этот период было много случаев перехода из одной страны в другое по личным вопросам, а не торговых отношений. Многовековое сотрудничество было нарушено взаимными договоренностями между Российской и Китайской империями и установлением искусственных границ, что привело к нелегальному пересечению границы и контрабанде. В письме, направленном от имени Туркестанского генерал-губернаторства на имя губернатора Семиреченской области Туркестанского военного округа № 298,

указывалось, что в этом процессе и главным образом в торговых отношениях должны соблюдаться установленные обеими сторонами правила, установление особой паспортной системы в личных делах, что пока не будет препятствоваться въезду в Китай через Монголию только калмыкам [6.6.].

Открытие Российско-китайского банковского агентства в Верном (Алматы) оказало значительное влияние на дальнейшее развитие внутренних торговых отношений Семиреченской области. Из-за голода и нехватки зерна в Семиреченской области, агентство учредило закупку зерна из Туркестана [7.18.]. Это потому, что Туркестанское генерал-губернаторство первоначально состояло из двух областей- Семиреченской и Сырдарьинской. Семиреченская область была выведена из состава генерал-губернаторства из-за её удалённости и была включена в состав Степного генерал-губернаторства. Отношения Российской империи с Китаем осуществлялись через эту Семиреченскую область. В случае разрыва отношений процесс решался военными комиссиями обеих сторон или Мировыми судами [8.-9.].

Несмотря на это, на границах России и Китая дислоцировалось ограниченное количество воинских контингентов обеих стран. Об этом пишет сам губернатор области в своем отчете за 1903 год. «После демобилизации в 1901 году Министерство обороны разрешило мне набрать из полков дополнительно 100 местных солдат «джигитов» » [9.-19.]. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций были мобилизованы отряды, сформированные из горных соединений и местных формирований с врожденным талантом к охоте [10, -20.]. Губернатор Семиреченской области генерал-майор Ионов отметил, что самым большим недостатком в военном процессе для области является отсутствие налаженных путей сообщения, и попросил помочь в прокладке телеграфных линий в Пржевальский и Лепсинский районы [11, -20.].

Землетрясение 22 декабря 1910 г. в юго-восточной Верненской и Семиреченской областях не помешало развитию русско-китайских торговых отношений [12.24.]. Потому что в 1910 году было согласовано, что граждане обеих стран смогут свободно передвигаться по стране, арендовать землю и заниматься свободной торговлей [13.24.]. С этой целью, консульство ценило посредничество китайских граждан и предоставляло определенные льготы китайским налогоплательщикам. Например, был уменьшен их вклад в сбор пошлин. Примером тому является тот факт, что пошлина на товары, ввозимые из Туркестана в Китай, составляла 5%, а пошлина на товары, ввозимые из Китая 2% [14.101.]. Такое же положение обеспечивала русским торговцам на китайской территории Китайская империя, сыгравшая положительную роль в развитии двусторонних отношений [14.8 об.].

Заклучение: Международные договоры начала XX века и процесс их реализации не учитывали многовековые традиции и обычаи местного населения. Торговые отношения и, следовательно, интересы государств стояли на первом месте. Неписанные правила местного населения, действовавшие на протяжении тысячелетий в пределах одной географической области, в результате межимперских соглашений подчинялись новым правилам и положениям.

Список использованной литературы

- 1.Маттиев У.Б. XIX аср охири ва XX аср бошларида Туркистон ўлкаси аҳолисининг таркибидаги этник ўзгаришлар. Соҳибқирон юлдузи. Қарши. 2019. №2. - Б.79.
2. Бантыш-Каменский Н. Дипломатические собрания дѣлъ между Россійским и Китаецким государствами съ 1619 по 1792-й годъ. (Составленное по документам, хранящимся въ Московском Архивы Государственное Коллегии Иностранныхъ дѣлъ въ 1792-1803 году. Издано въ память истекшаго 300 лѣтїя Сибири В.М.Флоринскимъ съ прибавленїями издателя. Казань. Типографія Императерскаго Университета. 1882. - С.582.
3. Уз НА. Фонд И-2, опис-1, дело-280, лист-7.
4. Уз НА. Фонд И-2, опис-2, дело-253, лист-1об.
5. Уз НА. Фонд И-2, опис-2, дело-253, лист-2.
6. Уз НА. Фонд И-2, опис-2, дело-253, лист-6.
7. Уз НА. Фонд И-1, опис-12, дело-18, лист-18.
8. Уз НА. Фонд И-2, опис-1, дело-280, лист-9.
9. Уз НА. Фонд И-1, опис-12, дело-18, лист-19.
10. Уз НА. Фонд И-1, опис-12, дело-18, лист-20.
11. Уз НА. Фонд И-1, опис-12, дело-80, лист-20.
12. Уз НА. Фонд И-1, опис-12, дело-1730, лист-24.
13. Уз НА. Фонд И-1, опис-12, дело-1730, лист-24.
14. Уз НА. Фонд И-25, опис-1, дело-1305, лист-101.
15. Уз НА. Фонд И-2, опис-1, дело-280, лист-8 обратно.

